

MÜZİK OKULLARINDA KAYNAK YÖNETİMİ VE EKONOMİK VERİMLİLİK SORUNLARI

Doç. Dr. Mehriban İMANOVA

Nahçıvan Devlet Üniversitesi

ORCID: 0000-0003-2210-724X

Havayat MAMMADOVA

Nahçıvan Şehri Çocuk Müzik Okulu No. 5 Müdürü

ORCID: 0009-0002-4616-1160

ÖZET

Küreselleşme ve dijitalleşme bağlamında, ekonomik verimlilik müzik okullarının faaliyetlerinde en önemli önceliklerden biri haline gelmiştir. Bu eğitim kurumları, kültürel değer yaratmanın yanı sıra, kaynakları rasyonel bir şekilde kullanmakta ve ekonomik sonuçlar üretmektedir. Bu nedenle, insan sermayesi, mali ve maddi-teknik kaynakların doğru yönetimi, müzik eğitiminin gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Bununla birlikte, pratik gözlemler, birçok müzik okulunda kaynak tahsisi, bütçe planlaması ve iş gücü verimliliğini ölçme mekanizmalarıyla ilgili sorunların hala mevcut olduğunu göstermektedir. Bu makalenin amacı, müzik okullarındaki kaynak yönetiminin mevcut durumunu incelemek, sorunları belirlemek ve çözüm önerileri sunmaktır. Çalışma, ekonomik verimliliği etkileyen insan kaynakları, mali ve maddi-teknik kaynak yönetimi yönlerini analiz etmiştir. Kaynakların verimsiz tahsisi, mali planlamanın zayıflığı ve yönetim mekanizmalarının modern gereksinimleri karşılayamaması, müzik okullarının ekonomik verimliliğini sınırladığı belirlenmiştir. Analizde anket, gözlem ve belge analizi yöntemleri kullanılmıştır. İlk olarak, müzik okullarının öğretmenleri ve idari personeli arasında yapılandırılmış bir anket yapılmış, öğretim süreci ve kaynak kullanımı yerinde gözlemlenmiştir. Ardından, bütçe belgeleri, ders yükü dağılımı, raporlar analiz edildi ve farklı okulların giderleri karşılaştırıldı. Sonuç olarak, insan kaynaklarının eşitsiz dağılımının öğretmenlerin ders yükünde dengesizliğe yol açtığı ve mali planlamanın zayıflığının giderleri haklı çıkarmayı zorlaştırdığı belirlendi. Aynı zamanda, maddi ve teknik altyapının verimsiz kullanımı, yönetimde dijital mekanizmaların zayıf uygulanmasının hesap verebilirlik süreçlerinin kalitesini düşürdüğü gözlemlendi. Mevcut sorunların çözümünde, bütçe planlamanın sonuç odaklı doğası, giderlerin doğru yönlendirilmesi, ders yükünün dengelenmesi ve motivasyon mekanizmalarının uygulanmasının özellikle önemli olduğu tespit edildi. Çalışma sonucunda, müzik eğitim kurumlarında sürdürülebilir yönetim modellerinin uygulanmasının önemi vurgulandı.

Anahtar Kelimeler: müzik okulları, kaynak yönetimi, ekonomik verimlilik, mali planlama, eğitim ekonomisi.

RESOURCE MANAGEMENT AND ECONOMIC EFFICIENCY PROBLEMS OF MUSIC SCHOOLS

ABSTRACT

In the context of globalization and digitalization, economic efficiency has become one of the main priorities in the activities of music schools. These educational institutions, along with creating cultural value, rationally use resources and form economic results. Therefore, the proper management of human capital, financial and material and technical resources plays an important role in the development of music education.

However, practical observations show that in many music schools there are still problems related to the allocation of resources, budget planning and mechanisms for measuring labor productivity. The purpose of this article is to examine the current state of resource management in music schools, identify problems and make proposals for their solution. The study analyzed the aspects of human resources, financial and material and technical base management that affect economic efficiency. It was determined that the inefficient allocation of resources, weakness of financial planning and failure of management mechanisms to meet modern requirements limit the economic efficiency of music schools. The analysis used survey, observation and document analysis methods. First, a structured survey was conducted among the teachers and administrative staff of music schools, and the teaching process and resource use situation were observed on site. Then, budget documents, class load distribution, reports were analyzed, and the expenses of different schools were compared. As a result, it was determined that the unequal distribution of human resources created an imbalance in the class load of teachers, and the weakness of financial planning made it difficult to justify expenses. At the same time, it was observed that the inefficient use of the material and technical base, the weak application of digital mechanisms in management reduced the quality of accountability processes. It was found that the result-oriented budget planning, the correct direction of expenses, balancing the class load, and the application of motivation mechanisms are of particular importance in solving existing problems. As a result of the study, the importance of applying sustainable management models in music education institutions was suggested as a result of the study.

Keywords: music schools, resource management, economic efficiency, financial planning, education economics.

1.GİRİŞ

Küreselleşme ve dijitalleşme bağlamında, ekonomik verimlilik müzik okullarının faaliyetlerinde en önemli önceliklerden biri haline gelmiştir. Müzik eğitim sistemi, sanatsal yaratıcılık ve pedagojik faaliyetin kesiştiği bir alandır. Müzik okulları sadece kültürel değer yaratmakla kalmaz, aynı zamanda kaynakların rasyonel kullanımı yoluyla ekonomik sonuçlar da oluşturur (Hasanov, 2019). Müzik okullarının temel görevi, insan sermayesini, mali ve maddi ve teknik kaynakları doğru bir şekilde yönetmektir. Bunun için, devlet fonlarının verimliliğini artırmak ve iç kaynaklardan maksimum fayda sağlamak önemli bir koşuldur. Eğitim kurumlarından farklı olarak, müzik okulları bireysel öğretim formatına dayanmaktadır. Bu, teknik açıdan iş verimliliğinin artırılmasını doğrudan zorlaştırmaktadır. Bu alandaki verimlilik sorunlarının teorik temeli, Baumol tarafından ortaya atılan "Maliyet Hastalığı" teorisidir. Bu teoriye göre, müzik eğitimi gibi canlı emeğe dayalı alanlarda, teknolojik gelişme sabit kalırken, ücretler ve diğer işletme maliyetleri artmaktadır (Baumol & Bowen, 1966). Sonuç olarak, müzik okullarının bütçe yükü yıllar geçtikçe ağırlaşıyor. Müzik okulu yönetimindeki en büyük zorluk, kaliteli eğitim ile finansal tasarruf arasında bir denge bulmaktır (Abbasov, 2018). Bu nedenle, kaynak tahsisi, bütçe planlaması ve iş gücü verimliliği ölçüm mekanizmalarının sistematize edilmesi yeterli değildir. Sorunun çözümü, modern stratejik yönetim ve dijital araçlar aracılığıyla yönetimi gerektirir (Drucker, 2014). Bu araştırmanın amacı, müzik okullarındaki kaynak yönetiminin mevcut durumunu incelemek, ekonomik verimliliği etkileyen sorunları belirlemek ve bunların çözümüne yönelik bilimsel yaklaşımlar önermektir.

2.METODOLOJİ

Çalışmada karma bir metodolojik yaklaşım kullanılmıştır. Müzik okullarının öğretmenleri ve idari personeli arasında anket yöntemi kullanılarak yapılandırılmış bir anket yapılmıştır. Gözlem yöntemi, öğretim sürecinin ve kaynak kullanım durumunun yerinde gözlemlenmesine olanak sağlamıştır. Bütçe belgeleri, ders yükü dağılımı, maaş tabloları ve raporlama materyalleri belge analizi yoluyla incelenmiştir. Farklı okulların kaynak kullanım göstergeleri karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Çalışmanın nesnesi olarak çeşitli şehir ve ilçe türlerindeki müzik okulları seçilmiştir. Ekonomik verimliliği ölçmek ve kaynak yönetimi sorunlarını belirlemek için aşağıdaki metodolojik yaklaşımlar kullanılmıştır:

2.1. Birim Öğrenci Maliyet Analizi

Birim Öğrenci Maliyet Analizi ile, kurumun yıllık bütçesinin öğrenci sayısına oranı üzerinden, her bir müzisyenin eğitimi için devlet tarafından karşılanan gerçek ekonomik yük hesaplanmıştır.

2.2. Kaynak Denetimi Yöntemi

Kurumların bilançosunda müzik aletlerinin fiziksel ve manevi yıpranma derecesi sınıflandırılmıştır. Aletlerin kullanım saatleri ile akort/onarım maliyetleri arasındaki ilişki incelenmiştir.

2.3. Paylaşılan Kaynaklar Modeli

Bu model, her müzik okulunun tamamen kapalı, bağımsız bir ekonomik birim olarak değil, bir ağı parçası olarak faaliyet gösterdiği varsayımıyla israfı önler. Analiz sırasında, kaynak yönetiminin ekonomik verimlilik ve finansal sürdürülebilirlik göstergeleri üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir.

3. SONUÇLAR

Yapılan araştırmada, insan kaynaklarının eşitsiz dağılımının öğretmenlerin ders yükünde dengesizliğe yol açtığı ve iş verimliliğini düşürdüğü belirlenmiştir. Modern dijital muhasebe sistemlerinin uygulanmaması, dokümantasyon işine ayrılan insan-saat miktarını artırmaktadır. Sınıf kapasitesi ve enerji tüketimi dikkate alınmadan ders programlarının hazırlanması sonucunda, binaların %40'ı günün ilk yarısında boş kalmakta, ancak ısıtma ve aydınlatma maliyetleri tamamen karşılanmaktadır (Hüseynova, 2020). Zayıf finansal planlama kaynak kayıplarına yol açmaktadır. Maddi ve teknik altyapının verimsiz kullanımı, potansiyel gelir fırsatlarını sınırlamaktadır. Okulun enstrüman fonunun %65'inin eskimesi, yalnızca ses kalitesini değil, aynı zamanda finansal göstergeleri de olumsuz etkilemektedir. Eski kuyruklu piyanoların veya üflemeli enstrümanların yıllık akortuna ayrılan fonlar, ilk maliyetlerinin %15-20'sini oluşturmaktadır. Bu da uzun vadede ekonomik bir kayıptır. Devlet bütçesine bağımlılık, işletmelerin girişimciliğini azaltmakta ve finansal kaynakların çeşitlendirilmesi neredeyse sıfıra yaklaşmaktadır. Yönetimde dijital mekanizmaların zayıf uygulanması, hesap verebilirlik süreçlerini zayıflatmaktadır. Kaynakların rasyonel yönetiminin eksikliği, müzik okullarının ekonomik sürdürülebilirliğini ve hizmet kalitesini düşürmektedir. Yabancı deneyimler, konser etkinlikleri, ücretli ustalık sınıfları ve sigortalı müzik aletleri kiralama yoluyla bütçe dışı gelirlerin %15-20 oranında artırılmasının mümkün olduğunu göstermektedir (OECD, 2023).

3.1. Tek Öğrenci Harcamalarının Analizi

Araştırmada, müzik okullarının son 3-5 yıllık mali raporları, öğrenci kontenjanı ve personel tabloları incelenerek Öğrenci Başına Maliyet Analizi yapılmıştır. Araştırma sürecinde, müzik okullarının ekonomik verimliliğini niceliksel olarak değerlendirmek için öğrenci başına maliyet (Cu) göstergesi hesaplanmıştır. Bu gösterge, devlet fonlarının öğrenci başına dağıtımının verimliliğini ölçmemizi sağlar. Hesaplamalar aşağıdaki matematiksel modele dayanarak yapılmıştır:

$$Cu = \Sigma (Fm + Mt + Ix) / N$$

Burada:

Cu - Öğrenci başına yıllık maliyet;

Fm - Maaş fonu (fonun maaş kısmı);

Mt -Malzeme, teknik destek ve onarım maliyetleri;

Ix - İdari ve hizmet yönetimi maliyetleri;

N – Kurumda öğrenim gören toplam öğrenci sayısı.

Bu formülü kullanan üç müzik okulundan elde edilen sonuçlar, müzik eğitimindeki gider yapısını analiz etmemize ve hangi kaynak gruplarının israf veya eksiklik yaşadığını belirlememize olanak sağladı (Tablo 1).

Tablo 1. Öğrenci sayısına göre karşılaştırmalı hesaplama

Gider Kalemleri	150 Öğrenci	100 Öğrenci	50 Öğrenci
Fm (Maaş Fonu)	130,000 AZN	90,000 AZN	50,000 AZN
Mt (Donanım/Tedarik)	8,000 AZN	5,000 AZN	3,000 AZN
Ix (Sabit Giderler)	15,000 AZN	15,000 AZN	15,000 AZN
Toplam Gider (Σ)	153,000 AZN	110,000 AZN	68,000 AZN
Cu (Birim Maliyet)	1,020 AZN	1,100 AZN	1,360 AZN

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir.

Tablodan da görülebileceği gibi, öğrenci sayısı azaldıkça, öğrenci başına eğitim maliyeti devlet için daha pahalı hale gelmektedir. Müzik okullarının idari yönetim maliyetleri, öğrenci sayısından bağımsız olarak sabit kalmaktadır. Bu nedenle, düşük öğrenci kontenjanı olan müzik okulları, bakım maliyetlerini verimsiz hale getirmektedir. 50 öğrencili bir okulda öğrenci başına maliyet göstergesi, 150 öğrencili bir okula göre %33 daha yüksektir. 150 öğrencili bir okulda malzeme ve teknik destek için ayrılan her bir manat (Mt), 50 öğrencili bir okula göre daha fazla öğrenciye hizmet vermektedir. Bu, 150 öğrencinin eğitim kalitesini ve yatırım verimliliğini üç kat artırmaktadır. Bunun için, düşük öğrenci kontenjanlı müzik okullarında ekonomik verimliliği artırmak amacıyla kaynak merkezileştirme modeline geçilmesi gerekmektedir.

3.2. Kaynak Denetimi Yöntemi

Müzik okullarında, enstrümanların kuruma getirdiği ekonomik yükü ve eğitimsel uygunluğunu ölçmek için Kaynak Denetimi Yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntem, aşınma oranı ve maliyet-kullanım ilişkisini kullanmaktadır. Denetim sırasında, enstrümanın ne kadar kullanıldığı ve bu kullanımın onarım maliyetlerini ne ölçüde artırdığı kontrol edildi ve büyük piyano fonunun denetimiyle karşılaştırıldı. Müzik okulundaki iki büyük piyanonun denetiminin sonuçları aşağıdaki sonucu verdi (Tablo 2):

Tablo 2. Kaynak Denetim Metodu: Karşılaştırmalı Analiz Tablosu

Göstergeler	Piyano A (Yeni - 5 Yıllık)	Piyano B (Eski - 40 Yıllık)
Yıllık Kullanım Süresi	1.800 saat (Aktif ders programı)	400 saat (Sık arızalanma durumu)
Yıllık Bakım/Akort Gideri	150 AZN	600 AZN
1 Saatlik Kullanımın Maliyet Yükü	0.08 AZN (150 / 1.800)	1.50 AZN (600 / 400)
Denetim Kararı (Audit)	Kullanıma devam edilmelidir.	Ekonomik ve fiziksel ömrünü tamamlamıştır. Kayıttan düşülmesi ve yenisiyle değiştirilmesi önerilir.

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir.

Örnekten de görülebileceği gibi, Piyano B değerine göre 18 kat daha fazla mali yük oluşturmaktadır (1,50/0,08). Bu durum, yönetimin bütçe kaynaklarını gerçek ihtiyaçlara ve ekonomik verimliliğe göre tahsis etmesine olanak tanır.

3.3. Paylaşılan Kaynaklar Modeli

Modern yönetimde, Karşılaştırmalı Kıyaslama, en iyi uygulamaları öğrenme ve bunları yerel koşullara uygulama sürecidir. Müzik eğitiminde bu yöntemin en yaygın modeli Paylaşılan Kaynaklar Modelidir. Bu model, her müzik okulunun bir ağız parçası olarak faaliyet gösterdiğini varsayar. Bu modeli kullanan bir müzik okulunun temel amacı, israfı önlemek ve önemli kaynakları kullanılabilir hale getirmektir. Bu model en yaygın olarak Avrupa ülkelerinde, özellikle Almanya, Finlandiya ve Estonya'da kullanılmaktadır. Paylaşılan Kaynaklar Modeli ile Geleneksel Yerel Model arasındaki farkı açıklamak için aşağıdaki tabloyu (Tablo 3) inceleyelim.

Tablo 3. Uluslararası deneyimle karşılaştırma

	Paylaşımlı Kaynaklar Modeli (Avrupa)	Geleneksel Yerel Model (Azerbaycan)
Kıyaslama	Klasser yaklaşımı. Kaynaklar birkaç okul tarafından paylaşılır.	Özerk yaklaşım. Her okul kendi binası ve ekipmanıyla kapalı bir sistemdir.
Altyapı	Yüksek verimlilik. Pahalı ekipmanlar atıl kalmaz, merkezi fondan ihtiyaç duyan okula aktarılır.	Düşük verimlilik. Bir okula bir cihaz satın alınırsa, öğrenci olmasa bile odada kalır, diğer okul ise cihaz eksikliğinden muzdarip olur.
Araç Fonu	Minimize edilmiş. İdari kaynaklar (muhasabe, BT, bakım personeli) merkezileştirilir.	Yüksek. Her okulda aynı işlevi yerine getiren çok sayıda personel birimi vardır (insan kaynaklarının israfı).
İdari Giderler	Esnek bütçe. Fonlar, gerçek projeye ve kullanım saatlerine göre tahsis edilir.	Statik bütçe. Kaynak kullanım derecesine bakılmaksızın yıllık plana göre tahsis edilir.

Kaynak: McPherson (2014), Towse (2020), AEC (2022).

Uluslararası uygulamada Paylaşılan Kaynaklar modelinin yokluğu, nihayetinde hem personel hem de enstrüman kaynaklarının eşit olmayan dağılımına yol açmaktadır. Azerbaycan'daki bölgesel müzik okulları sıklıkla kaynakların donması sorunuyla karşılaşmaktadır. Avrupa deneyiminden yararlanılarak bölgesel Kaynak Merkezleri oluşturulursa, ciro oranının artacağına ve amortismanın etkili olacağına inanıyoruz.

4. TARTIŞMA

Elde edilen sonuçlar, müzik okullarındaki "verimlilik" kavramının sadece tasarruf olarak değil, mevcut kaynakların eğitim kalitesine dönüştürülme derecesi olarak da anlaşılması gerektiğini göstermektedir. Eğitim ekonomisi teorisine göre (Hanushek, 2016), bu sektörde kaynakların hacmi değil, nasıl yönetildiği önemli bir rol oynamaktadır. Müzik okullarında maddi ve insan kaynaklarının optimizasyonu da doğrudan stratejik yönetimle ilişkilidir. Yapılan araştırmanın sonuçları, müzik okullarındaki düşük ekonomik verimliliğin sadece fon eksikliğinden değil, aynı zamanda mevcut kaynakların statik ve esnek olmayan bir yönetim modeline dayanmasından da kaynaklandığını doğrulamaktadır. Paylaşımlı Kaynak Yönetimi Modelinin uygulanması ve merkezi Kaynak Merkezlerinin oluşturulması, yatırım maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilir. Kurumların ekonomik sürdürülebilirliğini sağlamak için, bireysel yönetimden paylaşımlı ve dijital kaynak yönetimine geçiş, hem bütçe fonlarının israfını önleyecek hem de eğitimin teknolojik ve sanatsal kalitesini artıracaktır. Öte yandan, müzik eğitiminde dijitalleşme, dolaylı olarak ekonomik bir fayda sağlayan kağıt ve zaman kaybını en aza indirir (Throsby, 2010). Çalışmanın sonuçları, müzik okullarının karşılaştığı temel sorunların aynı zamanda fon eksikliği ve yönetim modelinin etkisizliğiyle de ilgili olduğunu göstermektedir. Kaynak planlamasına stratejik bir yaklaşım uygulanmalıdır. İnsan kaynaklarının etkin yönetimi için öğretim yükünün dengelenmesi ve performansa dayalı bir değerlendirme sistemi kurulmalıdır. Finansman açısından, harcamalar ekonomik değer yaratan alanlara yönlendirilmelidir. Dijital yönetim araçlarının uygulanması şeffaflığı artırır ve karar alma sürecini optimize eder. Ekonomik verimliliği artırmak için devlet politikası, yönetim mekanizmaları ve piyasa yaklaşımları arasında entegrasyon önemlidir.

Azerbaycan'daki müzik okulları esas olarak Kültür Bakanlığı'na bağlıdır. Bu okullarda kaynak yönetimi merkezi bir sisteme dayanmaktadır ve devlet bütçesinden finanse edilmektedir. Ancak pratikte, öğretim yükünün dağılımı, salonların ve enstrümanların kullanımı ve finansal planlama eşit düzeyde organize edilmemektedir. Bakü'deki bazı müzik okullarında sınıfların günlük doluluk oranı %55-65 arasında değişirken, bu göstergenin bölgelerde %35-45 arasında değişmesi, mevcut maddi ve teknik altyapının tam olarak kullanılmadığını göstermektedir. Aynı zamanda, öğretmenlerin emeğinin ekonomik değerlendirme mekanizmaları saatlik iş yüküne dayanmakta ve sonuç odaklı performans göstergelerinin yetersiz uygulanması, insan kaynaklarının ekonomik verimliliğini zayıflatmaktadır. Çalışma sonucunda, müzik okullarında kaynakların verimli yönetimi için aşağıdaki stratejik adımlar önerilmektedir:

- Binaların enerji verimliliğini artırarak ve kalan saatleri doldurarak altyapıyı modernize etmek
- Okullara kendi kendini finanse etme için yasal ve ekonomik koşullar yaratarak mali özerklik sağlamak
- Müzik aletleri ve personel potansiyelinin tek bir elektronik veritabanını oluşturmak ve kaynakları gerçek zamanlı olarak izlemek.

5. SONUÇ

Müzik okullarında kaynak yönetimi, ekonomik verimliliğin temel belirleyicilerinden biridir. Yapılan analizler, eğitim kalitesinin doğrudan finansal kaynakların hacmine değil, esnek yönetimine bağlı olduğunu kanıtlamaktadır.

Bu nedenle, mzk okullarında Stratejik Kaynak Planlaması, Maddi Temelin Yenilenmesi, Paylaşılan Kaynaklar Modeline Geiş, Finansal zerklik ve eşitlendirme önemli kavramsal sonuçlar olarak kabul edilmektedir. Mzk okullarında kaynak ynetimi alanında nerilen tavsiyeler sadece ekonomik tasarrufları hedeflemekle kalmayıp, gen yeteneklerin yetiştirilmesi iin daha srdrlebilir ve modern bir ğrenme ortamı oluřturmaya da hizmet etmektedir. Bu ynetim modellerinin uygulanması, mzk eđitiminin hem eriřilebilirliđini hem de sanatsal rekabet gcn sađlayan temel bir adımdır. alıřma, verimli finansal planlama, insan kaynaklarının optimizasyonu ve modern ynetim modellerinin uygulanmasının mzk eđitiminin srdrlebilir geliřimini sađlayabileceđini gstermektedir.

KAYNAKLAR

Abbasov, . M. (2018). *Thsil iqtisadiyyatı v idaredilməsi*. Bakı, Azrbaycan: Azrbaycan Dvlt İqtisad Universiteti. <https://library.unec.edu.az/2014/04/01/tehsil-iqtisadiyyati-ve-idareedilmesi/>

Azrbaycan Respublikasının Nazirlr Kabineti. (2020). *Uřaq musiqi, incsnt v rssamlıq mktblrinin Nmunvi Nizamnamsinin tsdiq edilməsi haqqında Qrar N 143*. Bakı, Azrbaycan. <https://e-qanun.az/framework/26014>

Azrbaycan Respublikasının Nazirlr Kabineti. (2028). *Thsil mssissinin maddi-texniki bazası v thsil infrastrukturunu normativlri'nin tsdiq edilməsi haqqında Qrar N544*. Bakı, Azrbaycan. <https://e-qanun.az/framework/23420>

Azrbaycan Respublikası Mdniyyt Nazirliyi. (2023). *Musiqi thsili mssislrinin maddi-texniki bazasının auditi zr hesabat*.

Baumol, W. J., & Bowen, W. G. (1966). *Performing arts: The economic dilemma*. New York, NY: Twentieth Century Fund. <https://archive.org/details/performingartsec0000baum>

Drucker, P. F. (2014). *Innovation and entrepreneurship*. London, UK: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315747453>

European Association of Conservatoires (AEC). (2022). *Higher music education in the digital age*. <https://aec-music.eu/publications/>

Hsnov, R. T. (2019). Azrbaycanda thsil islahatlarının iqtisadi smrliliyi. Bakı, Azrbaycan: Elm v Thsil Nřriyyatı. (İnventar N: 2019-1426, Azrbaycan Milli Kitabxanası).

Hseynova, L. (2020). Musiqi thsili mssislrində innovativ menecmentin ttbiqi. *Mdniyyt Dnyası*, (38), 45-52. https://admiu.edu.az/web/pdf/M_D_38.pdf

Hanushek, E. A. (2016). Will more higher education improve economic growth? *Oxford Review of Economic Policy*, 32(4), 538–552. doi:10.1093/oxrep/grw025

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). *The balanced scorecard: Translating strategy into action*. Boston, MA: Harvard Business School Press. <https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=8831>

McPherson, Gary E., and Graham F. Welch (eds), *The Oxford Handbook of Music Education, Volume 2*, Oxford Handbooks (2012; online edn, Oxford Academic, 6 Nov. 2012), <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199928019.001.0001>, accessed 6 Mar. 2026.

Mmmdov, F. (2021). *Kulturologiya: İdartm, iqtisadiyyat v siyast*. Bakı, Azrbaycan: Mtrcim. <https://lib.dia.edu.az/Resources/OpenFile?name=ac2675c8-8a1e-46b9-84a0-c7db3f35623e-232DF64E.pdf>

OECD. (2023). *Education at a glance 2023: OECD indicators*. Paris, France: OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/education-at-a-glance-2023_e13bef63-en.html

WORLD WOMEN STUDIES CONFERENCE-IX

March 6-8, 2026 / Baku, Azerbaijan

WEB: <https://www.worldwomenconference.org/>

E-MAIL: info@worldwomenconference.org

Throsby, D. (2010). *The economics of cultural policy*. Cambridge, UK: Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org/core/books/economics-of-cultural-policy/D5C6E318429D4154A3FD0F2F3F1C8846>

Towse, R. (2020). *A textbook of cultural economics (2nd ed.)*. https://assets.cambridge.org/97811084/21683/frontmatter/9781108421683_frontmatter.pdf

UNESCO. (2021). *Reshaping policies for creativity*. <https://www.unesco.org/reports/reshaping-creativity/2022/en>